

Gozhalimova Z.
Yelisseyeva A.
Kravchenko Y.
Toilybek T.

Turan University, Kazakhstan

ПРОБЛЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ КОМПАНИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Гожалимова Ж.
Елисеева А.
Кравченко Е.
Тойлыбек Т.

Университет «Туран», Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15171720>

Abstract

The article analyzes key problems in the management of fixed assets of the company, such as physical and moral depreciation, accounting deficiencies, ineffective depreciation policy, high operating costs and insufficient investment in asset renewal. Their impact on financial indicators is considered and solutions are proposed to improve the efficiency of fixed assets, including accounting automation, depreciation optimization, outsourcing and leasing.

Аннотация

Статья посвящена анализу ключевых проблем в управлении основными средствами компании, таких как физический и моральный износ, недостатки учета, неэффективная амортизационная политика, высокие затраты на эксплуатацию и недостаточные инвестиции в обновление активов. Рассматриваются их влияние на финансовые показатели и предлагаются решения, направленные на повышение эффективности использования основных средств, включая автоматизацию учета, оптимизацию амортизации, аутсорсинг и лизинг.

Keywords: fixed assets, asset management, accounting, depreciation, wear and tear, operating costs, investments, modernization.

Ключевые слова: основные средства, управление активами, учет, амортизация, износ, эксплуатационные затраты, инвестиции, модернизация.

Эффективное управление основными средствами является важным фактором успешной деятельности компании, поскольку эти активы напрямую влияют на ее производственные возможности и финансовые результаты. Некачественный учет, износ, недостаточная модернизация и высокие эксплуатационные затраты могут привести к снижению рентабельности и увеличению финансовых рисков. В условиях цифровизации и технологического прогресса актуальной задачей становится внедрение современных методов управления основными средствами.

Целью данного исследования является анализ ключевых проблем, возникающих при управлении основными средствами, и поиск эффективных решений. Для этого рассматриваются теоретические аспекты, выявляются основные затруднения в учете, амортизации, эксплуатации и модернизации активов, а также предлагаются пути их оптимизации.

Методологическая основа исследования включает теоретический анализ литературы, сравнительно-аналитический метод, а также системный подход к оценке влияния управления основными средствами на финансовые показатели компании.

Структура статьи состоит из четырех разделов: теоретического обзора, анализа проблем, рассмотрения возможных решений и заключения с выводами и рекомендациями.

Основные средства представляют собой долгосрочные материальные активы, используемые в производственной или иной деятельности предприятия на протяжении длительного периода. Согласно международным и национальным стандартам бухгалтерского учета, к основным средствам относятся здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства и другие активы, способствующие созданию дохода [1].

Классификация основных средств может осуществляться по различным критериям:

– По назначению: производственные и непроизводственные активы.

– По виду: здания, машины, транспорт, инструмент, земельные участки и др.

– По степени участия в процессе производства: активные (оборудование) и пассивные (здания, сооружения).

– По форме собственности: собственные, арендованные.

Управление основными средствами включает несколько ключевых этапов, направленных на эффективное использование активов:

1. Планирование – определение потребности в основных средствах, расчет необходимого финансирования.

2. Приобретение и ввод в эксплуатацию – закупка новых активов, их постановка на учет, распределение по подразделениям.

3. Эксплуатация и контроль состояния – учет износа, организация ремонта и технического обслуживания.

4. Модернизация и обновление – повышение эффективности работы оборудования, внедрение новых технологий.

5. Списание и утилизация – определение непригодных активов, их замена, продажа или списание.

Эффективное управление на всех этих этапах позволяет продлить срок службы основных средств, минимизировать затраты и повысить производительность [2].

Основные средства оказывают значительное влияние на финансовые показатели предприятия. Высокий уровень износа и недостаточное обновление активов могут привести к росту эксплуатационных расходов, снижению производительности и увеличению себестоимости продукции. В то же время своевременная модернизация и оптимальное управление активами способствуют сокращению затрат, повышению рентабельности и улучшению финансовых результатов [3; с.195].

Кроме того, эффективное управление основными средствами играет важную роль в конкурентоспособности компании. Современные технологии, автоматизация процессов и рациональное использование активов позволяют повысить качество продукции и услуг, улучшить репутацию компании и обеспечить устойчивое развитие в долгосрочной перспективе.

Управление основными средствами компании сопровождается рядом трудностей, которые могут негативно влиять на производственную деятельность, финансовые показатели и конкурентоспособность предприятия. Основные проблемы включают физический и моральный износ активов, недостатки учета, вопросы амортизации, высокие

эксплуатационные затраты и низкую инвестиционную активность [4; с.720].

1. Физический и моральный износ активов.

Основные средства со временем теряют свои эксплуатационные характеристики. Физический износ приводит к ухудшению технического состояния активов, увеличению затрат на ремонт и снижению производительности. Моральный износ возникает в результате технологического прогресса, когда устаревшее оборудование становится менее эффективным по сравнению с новыми аналогами.

2. Недостатки учета и контроля основных средств.

Ошибки в бухгалтерском учете, недостаточная инвентаризация и слабый контроль за движением активов могут приводить к недоучету или завышению стоимости основных средств. Это сказывается на корректности финансовой отчетности и препятствует принятию обоснованных управленческих решений.

3. Проблемы амортизации и влияния на финансовые показатели.

Выбор метода амортизации (линейного, ускоренного, производственного) влияет на себестоимость продукции и финансовые результаты компании. Неправильное определение сроков полезного использования активов может приводить к завышению или занижению прибыли, что затрудняет финансовое планирование.

4. Высокие затраты на эксплуатацию и ремонт.

Стареющее оборудование требует значительных затрат на техническое обслуживание и ремонт. В некоторых случаях стоимость ремонта может превышать экономическую целесообразность дальнейшей эксплуатации, но отсутствие капитальных вложений в замену активов вынуждает компанию продолжать их использование.

5. Недостаточная инвестиционная активность в модернизацию основных средств.

Компании нередко откладывают инвестиции в обновление основных средств из-за ограниченного бюджета или недостаточного стратегического планирования. В результате происходит накопление устаревших активов, снижение производительности и рост операционных затрат.

Распределение основных проблем представлено на Рисунке 1.

Распределение основных проблем в управлении основными средствами

- Физический и моральный износ активов
- Недостатки учета и контроля основных средств
- Проблемы амортизации и влияния на финансовые показатели

Рисунок 1 – Распределение основных проблем в управлении основными средствами

Как видно из рисунка, наиболее распространенной проблемой является физический и моральный износ активов (28,2%), что подтверждает необходимость своевременного обновления оборудования. Недостатки учета и контроля (20,7%) также играют значительную роль, влияя на точность отчетности и эффективность управления. Высокие эксплуатационные затраты (21,1%) связаны со старением основных средств и необходимостью частого ремонта. Проблемы амортизации (13,3%) могут приводить к искажению финансовых показателей, затрудняя планирование. Недостаточная инвестиционная активность в модернизацию

(16,7%) снижает конкурентоспособность компании и замедляет обновление основных средств.

Эти проблемы оказывают значительное влияние на финансовое состояние и операционную деятельность компании. Например, физический и моральный износ активов ведет к увеличению эксплуатационных расходов, а недостатки учета могут приводить к искажению отчетности и ошибочным управленческим решениям. Высокие затраты на ремонт и недостаточные инвестиции в модернизацию основных средств могут снижать рентабельность предприятия и его конкурентоспособность [5; с.53].

Основные проблемы и их последствия можно увидеть в Таблице 1.

Таблица 1 – Основные проблемы в управлении основными средствами и их последствия

Проблема	Возможные последствия
Физический и моральный износ	Снижение производительности, рост эксплуатационных расходов, увеличение аварийных простоев
Недостатки учета и контроля	Ошибки в отчетности, невозможность эффективного управления активами
Проблемы амортизации	Искажение финансовых показателей, сложность налогового планирования
Высокие затраты на эксплуатацию	Рост себестоимости продукции, снижение рентабельности
Низкий уровень инвестиций в модернизацию	Потеря конкурентоспособности, снижение качества продукции и услуг

Выявление и решение этих проблем способствует повышению эффективности использования основных средств, снижению издержек и улучшению финансовых результатов компании.

Для повышения эффективности управления основными средствами компании необходимо реализовать комплекс мер, направленных на устранение выявленных проблем. Ключевыми направлениями совершенствования являются оптимизация учета и контроля, модернизация активов, пересмотр амортизационной политики, использование аутсорсинга и лизинга, а также внедрение современных цифровых технологий [6; с.99].

1. Совершенствование системы учета и контроля основных средств.

Для повышения точности учета необходимо внедрять современные методы инвентаризации, такие как RFID-метки и штрих-кодирование. Автоматизированные системы учета позволяют оперативно отслеживать движение активов, предотвращая их потерю или некорректное отражение в отчетности. Также важно регулярно проводить аудит основных средств и внедрять строгие процедуры контроля.

2. Оптимизация амортизационной политики.

Правильный выбор метода амортизации (линейного, ускоренного или производственного) позволит учитывать специфику эксплуатации активов и минимизировать влияние износа на финансовые результаты компании. Гибкая амортизационная политика поможет равномерно распределять затраты и улучшит точность финансового планирования.

3. Развитие стратегий обновления и модернизации основных средств.

Для снижения уровня физического и морального износа необходимо регулярно оценивать техническое состояние оборудования и разрабатывать стратегии его обновления. Внедрение долгосрочного инвестиционного планирования позволит избежать накопления устаревших активов и снизить эксплуатационные расходы.

4. Использование аутсорсинга и лизинга для повышения эффективности.

Передача части функций по техническому обслуживанию и ремонту специализированным компаниям может снизить затраты и повысить качество работ. Лизинг оборудования является эффективным инструментом для обновления основных средств без значительных единовременных капитальных вложений.

5. Внедрение цифровых технологий и автоматизированных систем управления.

Использование современных ERP-систем, программ для учета активов и технологий предиктивной аналитики позволяет повысить точность управления основными средствами, сократить время на обработку данных и минимизировать человеческий фактор. Внедрение Интернета вещей (IoT) и сенсорных технологий помогает отслеживать состояние оборудования в реальном времени, снижая вероятность аварийных простоев.

Реализация данных мер позволит повысить эффективность использования основных средств, сократить затраты и улучшить финансовые результаты компании [7; с.219].

В заключении следует отметить, что управление основными средствами играет ключевую роль в обеспечении устойчивости и конкурентоспособности компании. Исследование показало, что основные проблемы связаны с физическим и моральным износом активов, недостатками учета, амортизационной политикой, высокими эксплуатационными затратами и низкими инвестициями в модернизацию.

Для решения этих проблем необходимо совершенствовать систему учета и контроля, оптимизировать амортизационную политику, планировать

модернизацию активов, а также использовать аутсорсинг, лизинг и цифровые технологии. Эти меры помогут снизить затраты, повысить эффективность использования активов и улучшить финансовые показатели компании.

Список литературы:

1 Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28 февраля 2007 года № 234-III [Электронный ресурс] // URL:

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092011&pos=3;-108#pos=3;-108 (дата обращения 29.03.2025)

2 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 Основные средства [Электронный ресурс] – 2015. – URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1051802&pos=4;-98#pos=4;-98333 (29.03.2025)

3 Крутякова Т.Л. Основные средства: бухгалтерский и налоговый учет – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Россия: АйСи Групп, 2022. – 288с.

4 Голубева Е. С. Проблемы управления основными средствами на предприятии ООО «Илим Тимбер» [Электронный ресурс] // Экономика и социум. – 2023 – №6(109)-2 – С.718-724. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-upravleniya-osnovnymi-sredstvami-na-predpriyatii-ooo-ilim-timber> (дата обращения 28.03.2025)

5 Миндиярова Э.Э. Проблемы учета и анализа основных средств и пути повышения эффективности их использования [Электронный ресурс] // Вести научных достижений. Бухгалтерский учет, анализ и аудит – 2020 - №2. – С.52-55. – URL: <https://vestind.ru/journals/accounting/ieleases/2-2020/articles?pdfView&page=10> (дата обращения 28.03.2025)

6 Измайлов М.К. Современное состояние, проблемы и пути повышения эффективности использования основных средств промышленного предприятия [Электронный ресурс] – 2020 – № 1 (32) – С. 96-101 – URL: <https://vestnik-muiv.ru/upload/iblock/966/9666f4583a06fcc489c232cfee24bf4.pdf> (дата обращения 28.03.2025)

7 Никонов, Е. А. Особенности проектного подхода в управлении инновационной деятельностью предприятий нефтегазового комплекса [Электронный ресурс] // Молодой ученый. – 2021. – № 43 (385). – С. 218-221. – URL: <https://moluch.ru/archive/385/84701/> (дата обращения 28.03.2025)